

TIJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI RISKI VA UNI BOSHQARISH YO'LLARI

Jurayeva Muhabbatxon Maxmudjon qizi
 “Bank Moliya Akademiyasi”,

Tijorat banklarini boshqarish yo'nalishi magistratura bosqichi tinglovchisi.

E-mail: muhabbatjurayeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13324764>

Hozirgi shiddat bilan rivojlanib borayotgan texnologiyalar asrida mamlakatlarda sezilarli darajada bank sektorida banklar va bank xizmatlaridan foydalanuvchilar orasidagi aloqa borgan sari masofaviy ko'rishga o'tib borayotganini va bu sezilarli darajada kengayib borayotganini ko'rishimiz, shuningdek buning natijasida banklararo o'zaro raqobat yanada kuchayotganini va bu sababli banklarda tashkil etilayotgan an'anaviy hamda masofaviy xizmatlarning miqdor va sifat tomonlari rivojlanishiga olib kelayotganiga guvoh bo'lmoqdamiz.

Respublikamiz O'zbekistonda ham bank sektorining samaradorligini oshirish mamlakat iqtisodiyotining real qismini kreditlashda banklarning faol ishtirok etishi va o'z tariflarini taqdim etishi bilan bog'liqdir. Shunday bo'lsada, mamlakatimiz tijorat banklari kreditlash faoliyatini tashkil etishda bir qancha to'siq va qiyinchiliklarga yuz tutib kelmoqda. Bugungi kunda tijorat banklarining daromad keltiruvchi aktivlarining asosiy qismini tashkil etuvchi kreditlar orasida muammoli aktivlarning mavjudligi sezilarli muammoga aylanib qolmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoev ta'kidlaganlaridek, «Muammoli kreditlarni qaytarish banklarning imkoniyatlarini yanada kengaytirishini, ularni undirish bo'yicha banklar, qarzdor korxonalar, kompaniya va uyushmalar, hududlar rahbarlari birgalikda ish olib borishi zarurligi lozim».

Kredit portfelini risklarni nazorat qilish, kreditlash hajmlari o'sishining mo'tadil darajasiga amal qilish, barqaror siyosat yuritish, korporativ boshqaruvni rivojlantirish va moliyaviy tavakkalchiliklarni baholash uchun texnologik yechimlarni tatbiq etish orqali bank tizimining moliyaviy barqarorligini me'yorda saqlash O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilishning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilab berilgan. «Tijorat banklari kredit portfelini» tushunchasi bank tizimi faoliyati bilan bog'liq munosabatlarni anglatadigan asosiy tushunchalardan biriga hisoblanadi. Uning ommalashuviga sabab shundaki, «kredit portfelini» tijorat banklarining kredit bilan bog'liq tizimida muhim o'rin egallaydi. «Kredit portfelini» tijorat banklarining kredit berish imkoniyatlarini ko'rsatadigan asosiy omillardandir. Shu nuqtayi nazardan, tijorat banklarida kredit portfelini bilan ishlashning samarali tashkil etilganligi hal qiluvchi omildir. Bank kredit portfelini boshqarish tizimi faoliyati asosiy 4 ta mezonga asoslanadi:

Dastlab, O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining «Tijorat banklarida aktivlar sifatini tasniflash va aktivlar bo'yicha ehtimoliy yo'qotishlarni qoplash uchun zaxiralar shakllantirish hamda ulardan foydalanish tartibi to'g'risida» talablariga asosan bank kreditlari asosiy normalar bo'yicha doimiy monitoring qilib boriladi;

Ikkinchidan, bank tomonidan berilayotgan ssudaning berilishi ustidan nazoratni yo'lga qo'yish. Shuni hisobga olish zarurki, garov yoki ta'minot kredit uchun uni so'ndirishning asosiy omili hisoblanmaydi. Bank bu ikki omildan faqatgina kredit so'ndirilmasligi risklarini qisqartirish yo'lida foydalanadi.

Uchinchidan, kredit monitoringi. Kredit portfeli monitoringi quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- a) kreditni monitoring qilish;
- b) kredit portfelini monitoring qilish.

Bugungi kunda iqtisodiyotni rivojlantirishga qaratilayotgan dasturiy bank kreditlar hajmi oshishi, bank kreditlaridan foydalanayotgan turli mulkchilik va xo'jalik yuritish shaklidagi mijozlar soni oshishi va banklar tomonidan berilayotgan miqdorlarni oqilona joylashtirish va mahsuldorligini oshirish, berilgan kreditlar hamda ular bo'yicha hisoblangan foizlarni o'z vaqtida undirib olishni ta'minlash banklar kredit portfeli ustidan doimiy monitoring olib borishni ko'rsatmoqda.

To'rtinchidan, kredit portfelini auditdan o'tkazish va kredit risklarini boshqarish. Kredit portfeli ichki va tashqi auditorlar tomonidan audit tekshiruvidan o'tkaziladi.

1-jadval¹

Tijorat banklarining muammoli kreditlari (NPL) (mlrd. so'm)

Sana	Kreditlar			Muammoli kreditlar (NPL)		
	Jami	shundan:		Jami	shundan:	
		davlat ulushi mavjud banklar	boshqa banklar		davlat ulushi mavjud banklar	boshqa banklar
01.01.2020 y.	211.580,5	186.630,3	24.950,2	3.169,1	2.809,0	360,1
01.01.2021 y.	276.974,8	244.483,9	32.490,9	5.784,8	5.167,6	617,2
01.02.2021 y.	277.754,6	245.001,2	32.753,4	7.487,0	6.858,1	628,9
01.01.2022 y.	326.385,6	280.073,6	46.311,9	16.974,0	15.068,8	1.905,2
01.01.2023 y.	390.048,9	324.680,8	65.368,2	13.992,4	12.643,3	1.349,1
01.01.2024 y.	471.405,5	333.298,1	138.107,4	16.621,4	13.267,2	3.354,2
01.04.2024 y.	478.200,6	335.366,4	142.834,2	21.600,8	16.944,5	4.656,2

1-jadval ma'lumotlariga ko'ra tahlil qilinayotgan davrda davlat ulushi mavjud banklar o'rtasida bank kredit portfeli hajmi davr boshiga qaraganda joriy yilda sezilarli miqdorda ortganligini ko'rish mumkin va bu o'z navbatida 2020-yil boshida 186.630,3(mlrd.so'm) birlikni tashkil etgan bo'lsa bu ko'rsatkich 2024-yil boshiga kelib 335.366,4(mlrd.so'm) birlikni ko'rsatdi. Shu bilan birga ushbu davr kesimida davlat ulushi mavjud banklar uchun muammoli kreditlar(NPL) miqdori ham mos ravishda o'suvchi grafikni ifodalagan: 2020-yil boshidagi qiymat 2.809,0(mlrd.so'm) birlikni tashkil etgan bo'lsa, 2024-yil davr boshida esa 16.944,5(mlrd.so'm) birlik qiymatni ko'rsatdi. Bundan tashqari davlat ulushi mavjuda bo'lmagan banklarda ham umumiy kredit portfel hajmi va muammoli kreditlar miqdori olingan davr boshiga qaraganda 2024-yil 1-chorak boshida katta qiymatni tashkil etgan va

¹ <https://cbu.uz/uz/statistics/buleten/1704955/>

buni 1-jdavalda ko'rish mumkin. Bundan shuni xulosa qilish mumkinki, davr mobaynida iste'molga chiqarilgan kredit hajmi oshishi bilan qaytarilishi ehtimoli riskda qolayotgan muammoli kreditlar(NPL) miqdori ham o'sganini ko'rsatdi va bu esa davlat ulushi mavjud bo'lgan va bo'lmagan banklarni ham NPL bilan ishlash tizimini takomillashtirish kerak ekanligini ko'rsatadi.

Xulosa sifatida shuni aytish joizki, tijorat banklari kredit portfelini yo'lga solishning asosiy vazifalari, bank sektorida uchraydigan risklarni boshqarishda muhim ahamiyat kasb etishi mumkin. Bular: kredit riski darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillarni aniqlash va ularni baholash; miqdorlarni xatar guruhlari bo'yicha ajratish; kredit portfelini kredit riski, mijozlar tarkibi va ssudalar tarkibi bo'yicha tasniflash; riskni prognoz qilish maqsadida mijozning kreditga layoqatlilik darajasini va uning moliyaviy ahvoli qay darajada ekanligini aniqlash; muammoli miqdorliklarni oldindan bilish; yaratilayotgan ta'minotning yetarililigi aniqlash va uni o'z vaqtida to'ldirib borish; kredit diversifikatsiyalanishi, ularning maqsadliligi va daromadliligini ta'minlash; bankning kredit siyosatini tashkil etish va kredit portfelining sifatli analizga tayanib yuritishdan iboratdir.

References:

1. Омонов А.А., Қоралиев Т.М “Пул ва банклар” Дарслик. Т.: “ИҚТИСОД-МОЛИЯ”, 2019 й. – 461 б
2. Маликова Дилрабо Муминовна, Бурханов Искандар Шухратович КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ БАНКОВ И МЕТОДЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
3. Abdullaeva Sh.Z. “Bank risklari sharoitida tijorat banklari kredit portfelini diversifikatsiyalash”, i.f.d. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertasiya. Toshkent, 2000-y.
4. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining 2014-2022-yillardagi faoliyati to'g'risida hisobot.
5. O'zbekiston Respublikasining 2022-yildagi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yakunlari
6. www.cbu.uz O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy sayti
7. “Kredit riskini boshqarish tamoyillari” bank nazorati bo'yicha Bazel qo'mitasi, Bazel, sentyabr 2000-y.